

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR HARAKAT FAOLLIGINI JISMONIY MASHQLAR VA HARAKATLI O'YINLAR YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6671244>

Soliyeva Manzura

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti magistranti

Meliboyev Azamat Abduraxim o'g'li

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchi bolalarning jismoniy harakatlar faolligining rivojlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bolalarning jismoniy sifatlarining rivojlanishida harakatli o'yinlarning o'rnini va ahamiyati haqida tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: texnik, taktik, funksiya, o'yin, jismoniy sifat, element, funksional, antropometrik, yuklama, fiziologik.

Kirish

Maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalanuvchi bolalarning funksional tayyorgarligini ilmiy tekshirish natijasida jismoniy mashqlar organizmning rivojlanishida hal qiluvchi ro'l o'ynashi tasdiqlangan. Ko'pgina olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning jismoniy shakllanishi va jismoniy tayyorgarlik dinamikasi o'quvchining mehnat qila olish qobiliyatim darajasi hamda doimiy bajariladigan jismoniy mashqlar xususiyati va hajmiga bog'liqdir. Bola organizmining barcha fiziologik funksiyalari bir me'yorda kechganda, u jismonan sog'lom bo'ladi.

Milliy va harakatli o'yinlarni maktabgacha ta'lim muassasalaridagi 5-6 yoshli bolalar salomatligini yaxshilashning asosiy vositalaridan biri sifatida chuqur o'rganish va pedagogik baholash haqidagi masalani qo'yish vaqti allaqachon kelgan. Keyingi yillarda bolalar salomatligining yomonlashishga umumiy moyilligi va bolalarni ilk yoshidan boshlab maxsus sport mashg'ulotlariga jalb etish bilan bog'liq holda bu masalaning ahamiyati yanada ortdi. Uni hal etishning dolzarbligi yana shu bilan bog'liqki, milliy va harakatli o'yinlar qator holatlarda yetarlicha baholanmagan va maktabgacha ta'lim muassasalaridagi jismoniy tarbiya tizimida har doim e'tiborli o'ringa ega bo'lmagan. Bu ikki o'yin faoliyatining dialektik jihatdan o'zaro bog'liqligi ma'lum, lekin ular o'rtasida ayrim funksional farqlar

bo'lishiga qaramay, ularning mazmunida umumiylik mavjud. Buning natijasida milliy va harakatli o'yinlar o'yin metodikasining elementi hisoblanadi va maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyaning butun tizimiga singib ketgan. Ular jismoniy faollikning boshqa turlariga nisbatan ancha muhim o'ringa ega. Mashg'ulotlarning emotsionalligini oshirish, asabiy zo'riqishni bartaraf etish, umumiy jismoniy tayyorgarlikni, jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini, umuman sog'liqni yaxshilash kabi masalalarni hal qilish bilan bir qatorda diqqatni faollashtiradi, sport o'yinlarining ma'lum qoidalari va ayrim texnik usullarni bajarishga o'rgatadi.

Bolalarning harakatlanishga bo'lgan ehtiyoji harakat faolligining uyushgan (jismoniy tarbiya, sportning har xil turlari) va uyushmagan (o'z-o'zidan yuzaga keladigan mushaklar faoliyati) shakllarida namoyon bo'ladi. Bolalarning har tomonlama uyg'un rivojlanishini tarbiyalash, ularning sog'liqlarini mustahkamlash uchun harakatlar har birining miqdor va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha har xilligiga ko'ra muvofiq bo'lishi kerak. 5-6 yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyaning sifat xususiyatlarini optimallashtirishga bag'ishlangan tadqiqotlar asosiy o'zgarishlarga uchradi. Faqat jismoniy tayyorgarlikning muhim ahamiyati, ko'rsatkichlari yo'qoldi. Bolaning morfologik-funksional imkoniyatlari, uning yurak-qon tomir, nafas olish, mushak kabi hayotini ta'minlovchi asosiy tizimlariga oid tadqiqotlar o'tkazilib, aynan shu asosda jismoniy yuklamalar miqdori, fiziologik funksiyalar va jismoniy tayyorgarlik darajasining o'zgarishi aniqlanishi kerak. Turli darajadagi miqdor va sifat belgilariga ega bo'lgan jismoniy tayyorgarlikning tayanch andozasini ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi. Jismoniy tayyorgarlik modeli (andozasi) deganda bolalarda mushak faoliyatiga talabni shakllantirishga imkon beradigan bilim, harakat ko'nikma va malakalari majmui hamda har tomonlama rivojlanish va sog'liqning muvofiq variantini ta'minlaydigan harakatlardan doimiy ravishda maqbul shakllarda foydalanish tushuniladi. Eng yuqori natijalarga erishishga qaratilgan sport tayyorgarligidan farqli ravishda jismoniy tayyorgarlik modeli harakatlardan hayotiy faollik darajasini saqlash va yoshga muvofiq jismoniy hamda aqliy ish qobiliyati darajasiga erishishni nazarda tutadi. Mustaqil harakat faolligiga qiziqishni shakllantirish- eng muhim vazifa. Bunday yo'nalishning mohiyati uning individual o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda eng maqsadga muvofiq milliy va harakatli o'yinlarni tanlashdan iborat. Bu shuning uchun muhimki, faqat 20–30% bolalargina yuqori mushak yuklamani qabul qila oladilar va shu tarzda o'zlarining jismoniy tayyorgarligini takomillashtirib boradilar.

Qolgan 70-80% bolalar uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida 5-6 yoshli bolalarni jismoniy tarbiyaning yangi usullarini izlash kerak. Asosiy vazifa -qiz bolalarda harakat faoliyatiga qiziqishni shakllantirishdir. Qiz bolalarda harakatlanish xususiyatlarini mustaqil takomillashtirishdagi farq ular o'rtasida jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga e'tiborsizlik bilan qarovchilarning ko'payishiga olib boradi. Shunday qilib, 5-6 yoshidagi bolalarning harakat faolligi uchun qulay sharoit yaratishning asosiy yo'nalishlari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- jismoniy tarbiya ko'rsatkichlarining miqdor va sifat xususiyatlarini baholash uslublarini ishlab chiqish;

- o'sayotgan organizm morfofunktsional tizimlarini shakllantirishning ijobiy o'sish sur'atlarini ta'minlovchi jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtiruvchi ta'sirini oshirish maqsadida dasturlarni takomillashtirish;

- harakat madaniyatini shakllantirish;

- o'g'il va qiz bolalarni jismoniy ta'limlashga nisbatan farqli yondashuv;

- milliy va harakatli o'yinlar yordamida o'tkaziladigan mashg'ulotlarning ta'sirchanligi va bo'sh vaqtda faol dam olishni tashkil etish uchun qo'llanishi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish;

- yugurish, sakrash, tirmashish, uloqtirish, chap berish kabi turli harakatlarni bajarish asosida harakat faolligidan qoniqishni ta'minlovchi milliy va harakatli o'yinlarga yo'naltirilgan harakat imkoniyatlarini amalga oshirishga bo'lgan doimiy ehtiyojni ta'minlash. Ko'plab turli harakatlanish holatlari nafas olishni, qon aylanishi va modda almashinishi jarayonlarini faollashtiradi, o'z navbatida, sport yo'nalishidagi o'yinlarning kuch, epchillik, chidamlilik, tezkorlik harakatlarning muvofiqligi kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishga ta'siri jihatidan tasniflash asosida ruhiy faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishga yordam beradi.

Jismoniy rivojlanishni baholash jismoniy rivojlanishning darajasi va o'ziga xos xususiyatlarini, uning yoshga muvofiqlik darajasi va milliy hamda harakatli o'yin bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlar ta'sirida mavjud nuqsonlar, shuningdek yaxshilanishlarni aniqlash imkonini beruvchi antropometrik o'lchovlar yordamida o'tkazildi. Antropometrik o'lchovlar qabul qilingan metodika bo'yicha, maxsus standart metodlardan foydalanib o'tkazildi. Vazn og'irligi va tana uzunligi, o'pkaning tiriklik sig'imi, ko'krak qafasining harakatsizlik (finch), nafas olish va nafas chiqarish davrlaridagi aylanasi, o'ng va chap qo'l panjalarining kuchi o'lchandi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi 5-6 yoshli qiz va o'g'il bolalarning harakat tayyorgarligiga oid ma'lumotlarni baholash to'ldirma to'p va qumli

xaltachani uloqtirish, 30 m ga yugurish, 4x10m ga mokisimon yugurish, o'tirgan holda oldinga engashish, qo'lni bosh orqasiga qo'ygan holda gavdani ko'tarish kabi testlarni qo'llagan holda amalga oshirildi. 5–6 yoshlilar uchun maxsus testlar bo'yicha «Alpomish va Barchinoy» metodik qo'llanmasida uzunlikka sakrash sinovidan o'tish uchun 90 sm talab qo'yilgan. Nazorat va tajriba guruhidagi qizlar, asosan, sinovdan o'tish baholashiga topshiradilar. Shu bilan bir vaqtda X.B.Tulenovanning tadqiqot ishida keltirilgan ushbu test bo'yicha bu me'yorlari qoniqarli baholash uchun ham keltirilgan, u 5 yoshlilar uchun 94 sm, 6 yoshlilar uchun esa 107 sm. Kuzatilayotgan qizlarda ushbu test ko'rsatkichlari ancha past. Shuni ta'kidlash muhimki, jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari muallif tomonidan keltirilgan ko'rsatkichlardan past. Tajriba va nazorat guruhlaridagi tajribagacha bo'lgan ko'rsatkichlar orasida, asosan, jismoniy rivojlanish ma'lumotlari bo'yicha ham, harakat tayyorgarligi bo'yicha ham statistik ishonchlilik [$r > 0,05$] deyarli aniqlanmadi.

Bundan 5—6 yoshli o'g'il bolalar bilan pedagogik tajriba qurilishini loyihalash mumkin: jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari muallif X.B.Tulnova tomonidan keltirilgan ko'krak qafasi aylanasi, o'pkaning tiriklik sig'imi, o'ng va chap qo'l panjalari kuchi bo'yicha ma'lumotlardagidan ancha past, ammo tana og'irligi va uzunligi bo'yicha ancha yuqori. Jismoniy tayyorgarligi bo'yicha 5–6 yoshli o'g'il bolalar 30 m ga, 4x10m ga yugurish, uzunlikka sakrash, qumli xaltachani uloqtirish bo'yicha ortiqroq natijalarga ega. O'tirgan holda oldinga engashish, qo'llarni bosh orqasiga qo'ygan holda gavdani ko'tarish, chap va o'ng qo'l panjalari kuchi, to'ldirma to'p yoki qumli xaltachani uloqtirish kabi ko'rsatkichlarda 23,0—67,3% gacha yuqori farq kuzatiladi. O'g'il bolalar o'ng va chap qo'l panja kuchi, 30 m ga yugurish, uzunlikka sakrash kabi testlar bo'yicha qiz bolalardan ustunlik qiladilar, ammo qumli xaltacha va to'ldirma to'pni otish bo'yicha ko'rsatkichlarda ortda qoladilalar. 5–6 yoshli o'g'il va qiz bolalarning jismoniy rivojlanish hamda harakat tayyorgarligidagi o'zgarishlarni qayd qiluvchi pedagogik tajriba ma'lumotlari taqqoslanganda, ularning ishonchliligida [$r > 0,05$] farqlar aniqlanmadi. Ko'rsatkichlarni taqqoslash nazorat va tajriba guruhlaridagi 5 yoshli qiz bolalarda faqat tana uzunligi, o'tirgan holda oldinga engashish, qo'llarni bosh orqasiga qo'ygan holda gavdani ko'tarish ma'lumotlari bo'yicha, 6 yoshlilarda esa o'pkaning tiriklik sig'imi, o'ng va chap qo'l panja kuchi ma'lumotlari bo'yicha muhim ishonchli farqlar [$p < 0,05$] mavjudligidan dalolat beradi. O'g'il bolalarda esa birorta ko'rsatkichda ham ishonchli farqlar [$r > 0,05$] aniqlanmadi. Shuni ta'kidlash kerakki, muallif X.B.Tulnova tomonidan 5-7 yoshli maktabgacha

tarbiya yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va harakat tayyorgarligi bo'yicha tadqiqotlar taxminan 10 yil avval o'tkazilgan. Yuqorida biz testlardagi ayrim farqlarni ko'rsatdik, shuning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida 5-6 yoshli bolalar salomatlik varaqasini ishlab chiqish muhimdir. Mustaqillik davrida tijoratga asoslangan yangi maktabgacha ta'lim muassasalari paydo bo'ldi, ularga bolalar tanlov asosida qabul qilinadi, bularning hammasi tashkiliy-ommaviy jismoniy sog'lomlashtirish ishlarining ijobiy tomonga o'zgarishiga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

O'sib yetishayotgan avlodni har tomonlama uyg'un tarbiyalashdek olijanob vazifani muvaffaqiyatli hal etish ko'p jihatdan jismoniy tarbiyani samarali tashkil etishga bog'liq. Shu munosabat bilan 5-6 yoshli bolalarning yoshiga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda jismoniy tarbiyaning samarali vosita va metodlarini ilmiy asoslash muhim ahamiyatga ega. Faqat jiddiy ilmiy yondashilgandagina jismoniy tarbiya bolalar sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashning, ularning jismoniy rivojlanishini yaxshilashning amaliy natija beradigan vositasi bo'lib qoladi. Jismoniy mashqlar noto'g'ri jismoniy tarbiya jarayonida organizmga ta'sir etuvchi yetakchi, biroq yagona omil bo'lmasa ham, umumiy oqilona kun tartibi, to'g'ri ovqatlanish, uyqu, chiniqishni tashkil etish haqida ham o'ylash kerak. O'z navbatida, o'sayotgan organizmning harakat faoliyati nafaqat uning har tomonlama jismoniy va aqliy rivojlanish sharti, balki asosiy rol katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar harakat faolligining asosi bo'lgan milliy va harakatli o'yinlarga beriladigan atrof olamni anglash usuli hamdir.

Ma'lumki, har bir yosh bosqichi marfofunktsional o'ziga xosliklarga ega, ular katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyani tashkil etishda hisobga olinishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalardaharakatlanish tizimi funksiyalarining jadal rivojlanishi velosipedda, samokatda uchish kabi murakkab harakatlarning elementlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishni shart qilib qo'yadi. Shu bilan birga, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar harakatlarning aniqligi bilan bog'liq ko'nikmalarni, ayniqsa, ikki qo'l harakatining muvofiqligi, berilgan kuchlanishni qabul qilish aniqligi kabilarni ancha keyinroq o'zlashtiradilar. 5-6 yoshidagi bolaning har tomonlama rivojlanishi, jismoniy sifatlarning (kuch, tezkorlik, chidamlilik, epchillik va chaqqonlik) uyg'un rivojlanishi, yurak-qon tomir, nafas olish va organizm boshqa tizimlarining yaxshi ishlash qobiliyati, harakatlarni o'zlashtirish va ularni muvofiqlashtirish malakalari bir butun holda jismoniy ta'lim asosi hisoblanadi. Har tomonlama tayyorgarlik asosida boladagi barcha sifatlarning bir-biri bilan bog'liq holda yuzaga kelishi yotadi: ulardan birining rivojlanishi boshqalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir

ko'rsatadi va aksincha, bir yoki bir nechta sifatlarining rivojlanishdan orqada qolishi boshqalarining rivojlanishini to'xtatib qo'yadi. Jismoniy sifatlarining rivojlanish jarayonlari va harakat ko'nikmalarining optimal o'zaro bog'lanishini aniqlash masalasi muhim ahamiyatga ega. Harakatlarning tashqi shakli va ichki tuzilishi, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar jismoniy sifatlarining o'zaro bog'liqligi haqidagi ma'lumotlarni olish jismoniy tayyorgarlik va jismoniy rivojlanishdagi kamchiliklarni ko'rish imkonini beradi. Shu bilan birga, ayniqsa, 5-6 yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va harakat tayyorgarligi ko'rsatkichlari o'zaro bog'liqligining miqdoriy tavsiflari haqidagi ma'lumotlar yetarli emas.

Shuni ta'kidlash muhimki, otish va uloqtirish ko'plab milliy va harakatli o'yinlarning asosini tashkil etadi. Bunday harakatlarda kuch, otish masofasi, otish yo'nalishi avvaldan dasturlanishi kerak, chunki odatda bir necha o'n millisekund atrofida davom etadigan otish, urish yoki uloqtirish paytidagi harakatlarni to'g'rilash juda murakkab. Qum solingan xaltachani otish masofasini o'rganish qo'lning yuqori mushaklari kuchini rivojlantirish bilan otish masofasi ortishidan dalolat beradi. Yoshga va jinsga oid farqlar kabi o'ng va chap qo'l bilan bajariladigan harakatlardagi farqlar ham juda aniq namoyon bo'ladi.

O'yin shaklidagi jismoniy tarbiya mashg'ulotlari maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning harakat faoliyatiga mazmun baxsh etadi, tashabbus, mustaqillikni rivojlantiradi, harakatlarni bir necha marta bajarish uchun sharoit yaratadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar harakatlarining rivojlanishi ular harakatlanish tajribasining boyishidan boshlanadi, shuning uchun mashg'ulotlar to'p, raketka, xalqa va ular aralash qo'llangan turli harakat shakllari va usullaridan foydalanish asosiga qurildi. Bunda har bir mashg'ulotda o'yin mashqlari to'liq qayta ishlanadi, ular futbol, badminton, stol tennisi, basketbol o'yinlari usullarining elementlari shakllanishini ta'minlaydi.

Milliy va harakatli o'yinlardan foydalanish bo'yicha istiqbol reja materialni ma'lum ketma-ketlikda o'zlashtirishni ta'minlaydi, mashg'ulotlar qurilishi esa harakat faoliyatini o'zlashtirishni mustahkamlash imkonini beradi. Mashg'ulotlarning kirish tayyorgarlik qismida o'yin mavzusini yaratishning maxsus usullari: to'p bilan harakatlanish, to'pni bir-biriga uzatish, arqonda sakrashdan foydalaniladi. Mashg'ulotlarning kirish qismidagi o'yinlar diqqat, xotira, fikrlashni faollashtirishni ta'minlaydi, organizmning funksional imkoniyatlarini oshiradi. Mashg'ulotlarning asosiy qismida «To'pni egalla», «To'p uchun kurash», «Arqon tagidan o'tish» kabi harakatli o'yinlardan foydalaniladi. Mashg'ulotlarning yakunlovchi qismida

«Bayroqchaga qarab yugurish», «Tinch turmas chumchuq», «Quvlashmashoq», «Kurk tovuq va jo'jalan» kabi bo'shashtiruvchi, fikrlashga, chaqqonlikka undovchi o'yinlar va mashqlardan foydalaniladi.

Sport elementiga ega va sportga yo'naltirilgan milliy va harakatli o'yinlar katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning diqqat, qabul qilish, xotira, fikrlashi rivojlanishining o'ziga xos jihatlarini hisobga olgan holda tanlanadi, turli buyumlar va ko'rish yo'nalishlaridan foydalanish esa bir xil harakatlarni istisno qiladi, bolaning yuklamasi, faolligini almashtirishni ta'minlaydi. Bu yana o'yin sharoitlarini, murakkab harakat vazifalarini o'zgartirishga yordam beradi. Harakatli o'yinlar dasturiga to'pni kim tezroq, kim yuqoriroq otadi, kim darvozaga, halqaga urib kiritadi kabi o'ziga xos musobaqa elementiga ega o'yinlar ham kiritiladi. Ularni tashkil etishda frontal yoki uzluksiz metodlardan foydalaniladi: bolalar hamma harakatlarni (sakrash, emaklash, yugurish) birgalikda bajaradilar. Harakatli o'yinlar yil fasllariga bog'liq holda sport zalda va ochiq maydonlarda o'tkaziladi. Bular maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning harakat va aqliy sifatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Harakatli o'yinlardan foydalanishning ushbu tizimi maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning jismoniy rivojlanishi va harakat tayyorgarligiga oid ma'lumotlarni aniqlash imkonini beruvchi monitoring o'tkazishni, ularning rivojlanish sur'atini kuzatishni, biz tomonimizdan ishlab chiqilgan salomatlik varaqasiga asosan bola rivojlanishining individual dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni ko'zda tutadi.

Xulosa: Harakatli o'yinlarni qo'llagan holda jismoniy ta'lim-sog'lomlashtirish ishlarini tashkil etishda qator shart-sharoitlar hisobga olinganini ta'kidlash muhim. Ba'zi maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning jismoniy tayyorgarlik darajasi yetarlicha yuqori. Ularning harakat faolligi doirasini kengaytirish, bundan keyingi jismoniy kamolotga erishishi uchun sharoit yaratish zarur. Bunda asosiy yordamchilar ota-onalar bo'ladilar, milliy va harakatli o'yinlar yoki ularning elementlaridan foydalanib mustaqil mashg'ulotlarni tashkil etishni ular ta'limchilar bilan birgalikda ishlab chiqadilar va qatnashadilar. Harakatli o'yinlarni o'tkazishda ohirgi natija emas, balki unda ishtirok etishni o'zlashtirish jarayoni muhimdir. Bolalarning harakatlar tuzilishini o'zlashtirishlari, o'z ijodiy kuchlarini namoyon qilishga asoslanib o'yinda ishtirok etish tajribasiga ega bo'lishlari muhim ahamiyatga ega. Gap oxirgi tashqi natijani inkor qilish haqida emas, balki uning mohiyatini to'g'ri tushunishda, jismoniy tarbiya, insonparvarlikka yo'naltirilgan ta'lim — bu maqsadga qaratilgan harakatlar jarayoni bo'lib, u ijodiy izlanishga to'la, faoliyat, muloqot, hissiy

kechinmalarni birga qo'shib olib boradi. Ushbu holatda milliy va harakatli o'yinlarni qo'llashdagi jismoniy yuklamaning bir xilligi ichki belgilarga ko'ra ham aniqlanadi. Yuklamaning yo'l qo'yiladigan darajasi yuz terisining biroz qizarishi; biroz terlash; birmuncha tezlashgan, ammo tekis nafas olish bilan tavsiflanadi; bolaning harakatlari tetik, vazifalarni bola yaxshi qabul qiladi va to'g'ri bajaradi. Toliqishning o'rtacha darajasi yuz terisining qizarishi, bolaning zo'riqishi bilan ifodalanadi, qo'shimcha harakatlar yuzaga keladi, bolalar charchashdan shikoyat qiladilar. Sezilarli toliqish ter ajralishining ortishi, harakatlar sur'atining pasayishi, bo'shashi yoki haddan tashqari qo'zg'aluvchanlik bilan namoyon bo'ladi, faoliyatning to'xtashi kuzatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", // Ma'rifat 1998. - 1 aprel.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son Qarori

3. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.

4. 2017 yil 30 sentabrda Prezidentimiz tomonidan "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon hamda "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi qaror

5. Soliev X.X. Tana tuzilishi tipi va rivojlanish varianti har xil bo'lgan 7-12 yosh o'g'il bolalarning muskul kuchini rivojlantirish. Diss.... ped. fan. nom.-Toshkent.: 1997

6. Soliev X.X. Tana tuzilishi tipi va rivojlanish varianti har xil bo'lgan 7-12 yosh o'g'il bolalarning muskul kuchini rivojlantirish. Diss.... ped. fan. nom.-Toshkent.: 1997

7. Maxkamdjonov,. Nasriddinov F.N.Maktabgacha va maktab yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini takomillashtirish.- Toshkent:- 1995

8. Ismoilov T.U. Maxkamdjonov K.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini harakat faolligini oshirishda noan'anaviy mashg'ulotlarni o'rni. // Pedagogik ta'lim.- Toshkent, 2004.

9. Barkoshev M.M. Qirg'iz Respublikasining janubidagi maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash metodikasi o'zgachaligi.Diss.... ped.fan.nomzodi – : 2010

10. Aripov Y.Y. Kichik yoshdagi o'quvchilarda ulotirish xarakat texnologiyasini takomillashtirishning zamonaviy uslub va shakllari.Diss....ped.fan.nomzodi – Toshkent: 2007